

Neuromodulação Transcraniana por Ultrassom Focalizado: Simulação de Campos Acústico e Térmico

Patrícia Andrade
FEEC e CEB
Universidade Estadual de Campinas
Campinas, Brasil
ORCID: 0000-0003-4848-860X

Eduardo Costa
FEEC e CEB
Universidade Estadual de Campinas
Campinas, Brasil
ORCID: 0000-0001-6787-5205

Resumo – Inúmeras técnicas de neuromodulação vêm sendo desenvolvidas devido à importância de se compreender a neuroanatomia funcional e os circuitos cerebrais profundos. O objetivo deste estudo é contribuir para o entendimento e inovação da técnica de neuromodulação ultrassônica transcraniana focalizada e não invasiva. Foram feitas simulações para mapear os campos acústico e térmico gerados a partir da interação das ondas ultrassônicas com o tecido biológico mimetizado por um phantom construído a partir de uma imagem de RM T1. Os resultados das simulações mostraram a possibilidade do ultrassom de atingir alvos cerebrais profundos atravessando a calota craniana sem gerar um mapa térmico considerável de risco para o paciente. Sendo, portanto o ultrassom transcraniano focalizado um método viável para a neuromodulação em animais e humanos.

Palavras-chave – Ultrassom; Neuromodulação; Ultrassom focalizado transcraniano; Simulação Computacional.

I. INTRODUÇÃO

A. Técnicas de neuromodulação

A neuromodulação constitui-se do uso de agentes biológicos, químicos ou físicos para modular, restabelecer, aumentar ou inibir funções do sistema nervoso. Ela pode ser feita de maneira invasiva, como por implantes de dispositivos no sistema nervoso, periférico ou central, gerando a estimulação elétrica [1] [2].

O desafio atual para a neurociência é identificar novas estratégias de estimulação que sejam eficazes e minimamente invasivas. Assim, considerando a capacidade do ultrassom de atuar sobre os tecidos biológicos e sua transmissão não invasiva através do osso craniano, a técnica de ultrassonografia transcraniana focalizada (*Transcranial Focused Ultrasound Stimulation* - tFUS) representa um método de muito interesse para a neuromodulação não invasiva e tem sido estudada como um método viável para a neuromodulação transcraniana em animais e humanos [3], [4].

B. Ultrassom transcranial focalizado

O ultrassom (frequências superiores a 20 kHz) é uma onda sonora em uma faixa de frequência acima dos níveis de audição humana. São vibrações mecânicas que podem penetrar tecidos biológicos incluindo o crânio e sua ação pode ser concentrada em uma região pequena e circunscrita (região focal). O ultrassom pode produzir efeitos térmicos e não térmicos em células e tecidos, dependendo de vários

fatores, como intensidade, frequência, ciclo de trabalho e tempo de exposição. A frequência acústica das ondas ultrassônicas (US) define a resolução espacial. Em tecidos moles, como o cérebro, a resolução espacial estimulada é aproximadamente alguns milímetros, mais precisamente 3 mm para frequência de 0,5 MHz.

O principal obstáculo para alcançar os critérios de focalização ultrassônica dentro do cérebro é a presença do crânio, que distorce e atenua frentes de onda ultrassônicas [5]. O osso atenua a energia ultrassônica 20 vezes mais do que o tecido mole. Além disso, há perda de intensidade devido a reflexos nas trabéculas ósseas e nas interfaces entre osso e tecido mole [6].

C. Neuromodulação por ultrassom

Várias investigações das US na atividade neuronal foram feitas, como a pré-sonificação de circuitos neurais antes de serem estimulados eletricamente, e mostraram que as US podem afetar as amplitudes e duração dos potenciais de ação compostos e dos potenciais de campo evocados por estimulação elétrica, embora as US não possam desencadear potenciais de ação [7], [8].

Estudos *in vitro*, forneceram a primeira evidência de que o ultrassom de pulso de baixa intensidade poderia estimular diretamente os potenciais de ação e a transmissão sináptica em circuitos cerebrais [9]. O tFUS possui bioefeitos não térmicos (mecânicos) capazes de estimular a atividade de circuitos corticais, talâmicos e hipocâmpais usado com segurança e eficácia para a neuromodulação cortical em coelhos [10], roedores [11], [12], [13], porco [14], e revelou modular os comportamentos visuomotores em macacos [15]. O tFUS também demonstrou ser um método seguro e eficaz de estimulação cortical transitória em humanos [16], [3], [7], [17].

Fundamentado na natureza física e nas propriedades mecânicas das proteínas, lipídios e moléculas que compõem o cérebro existem várias formas das US influenciarem nas células e nos circuitos cerebrais para ativar ou modular a atividade neuronal. A hipótese mais direta que explica os mecanismos subjacentes à neuromodulação ultrassônica (*ultrasonic neuromodulation* - UNMOD) é que as forças mecânicas exercidas pelas US atuam nas propriedades mecânicas dos fluidos das membranas fosfolipídicas e

nas propriedades semelhantes à mola dos canais iônicos ligados à membrana para alterar a condutância da membrana neuronal e, assim, a atividade neuronal [18], [19]. Os dados que sustentam essa hipótese mostraram que as US estimulam a atividade cerebral por meio de um mecanismo não térmico que envolve a ativação de transientes de sódio (tetrodotoxina-insensitiva) e de cálcio dependentes de voltagem [9]. Está bem estabelecido que vários canais iônicos controlados por voltagem, incluindo canais de sódio e cálcio, assim como certos receptores de neurotransmissores ionotrópicos, exibem propriedades mecanossensitivas que tornam a cinética (*gating*) do canal sensível à forças mecânicas [19], [20], [21].

II. OBJETIVO

O objetivo deste estudo é contribuir para o entendimento e inovação da técnica de neuromodulação ultrassônica transcraniana focalizada e não invasiva. Para isso foi desenvolvido um programa computacional que simula o avanço dos feixes ultrassônicos através da calota craniana, reproduzindo as características do meio, bem como a física dos pulsos ultrassônicos, permitindo um estudo prévio da penetrabilidade e a focalização dos pulsos ultrassônicos através do crânio humano.

III. METODOLOGIA

Neste estudo foi desenvolvido um modelo computacional em 2D para avaliar mapas térmicos e de pressão acústica gerados pelas ondas ultrassônicas focalizadas através do crânio humano.

O modelo utilizado consiste na simulação computacional da propagação do ultrassom de um transdutor externo para uma fonte no cérebro profundo, passando através do tecido mole superficial, propagando através do osso e através do tecido mole cerebral.

A simulação do tecido biológico foi feita por meio de um *phantom* computacional construído a partir de imagens de ressonância magnética (MRI), modo T1, que se mostrou eficaz para a distinção dos pixels mais claros, simulando partes ósseas, aos mais escuros, que representou os tecidos moles. A Fig. 1 mostra o *phantom* utilizado. Em (A) mostra o primeiro arranjo com um transdutor monoelemento focal localizado centralmente, sendo o ponto em branco definido como a região focal do transdutor. Em (B) mostra o segundo arranjo com três transdutores localizados acima do escalpo, sendo o ponto em branco definido como a região focal do arranjo de três transdutores.

Fig.1. *Phantom* construído a partir de imagens de RM T1. Em (A) arranjo com um transdutor. Em (B) arranjo com três transdutores.

Para reproduzir a acurácia da propagação do ultrassom transcraniano para neuromodulação foi utilizado a técnica de reversão de tempo (*Time-Reversal - TR*), capaz de corrigir o efeito atenuante do crânio, que aproveita a simetria de tempo da equação de onda acústica [22].

Simulações de TR para focalização transcraniana usam tipicamente modelos numéricos para a simulação no domínio do tempo de campos acústicos. Dois modelos são bastante empregados, o modelo de domínio do tempo pseudoespectral corrigido no espaço k (*k-Space Corrected Pseudospectral Time Domain - PSTD*) [23] e o modelo de domínio do tempo para diferenças finitas (*Finite-Difference Time Domain - FDTD*) [24]. Ambos os modelos FDTD e PSTD usam aproximações consistentes à equação de onda e podem ser estabilizados escolhendo apropriadamente os parâmetros para discretizar a malha. Ambos os modelos também possuem precisão numérica aproximada [5].

As simulações foram realizadas utilizando a caixa de ferramentas (*toolbox*) de código aberto *k-Wave* para o software MATLAB© [25]. A *toolbox* inclui códigos *k-space*, PSTD e FDTD. A escolha na utilização do *k-wave* como ferramenta de simulação computacional se consiste na sua vasta empregabilidade e consolidação na área da propagação de ondas acústicas.

A. Etapas de processamento

O *k-Wave* disponibiliza uma função chamada *kspaceFirstOrder2D* que simula a propagação de ondas de compressão no domínio do tempo, em meios homogêneos ou heterogêneos. Os parâmetros de entrada para a função são: a grade computacional contendo os campos cartesianos (*kgrid*), o meio de propagação das ondas de compressão (*medium*), a fonte de pressão variável no tempo (*source*) e o conjunto de pontos cartesianos que devem ser registrados em cada etapa temporal (*sensor*) [26].

A primeira etapa do processamento é a simulação acústica, onde o *phantom* deve servir como parâmetro de entrada para a grade computacional usada e para as especificações do meio de compressão. A entrada da fonte de pressão deve conter os parâmetros do transdutor a ser utilizado. Os valores do campo acústico são retornados como matrizes de séries temporais nos locais dos sensores, isso pode ser feito como uma matriz binária (1 e 0) com as mesmas dimensões da grade computacional representando os pontos da grade computacional que coletará os dados [26].

A segunda etapa do processamento é o cálculo da quantidade de calor no meio, provocado pela propagação das ondas ultrassônicas, para isso é especificado o coeficiente de absorção do meio.

E a terceira e última etapa do processamento é a simulação da difusão e perfusão de calor no domínio do tempo em meios biológicos por meio da função *kWaveDiffusion*. Além da difusão do calor esta função também usa a equação de bioaquecimento de Pennes.

Esta é responsável pela perda de calor no meio devido à perfusão do tecido, resultado do fluxo de sangue através do mesmo, e à deposição de calor devido à transformação da energia mecânica entregue pelas ondas ultrassônicas em energia térmica. Os parâmetros de entrada são os mesmos da função *kSpaceFirstOrder2D* [26].

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram feitas simulações para mapear os campos acústicos e térmicos gerados a partir da interação das ondas ultrassônicas com o tecido biológico mimetizado por um *phantom*. O *phantom* foi construído a partir de uma imagem de RM T1, simulando a geometria e características físicas do crânio humano e do tecido cerebral, como velocidade de propagação, densidade, condutividade térmica e calor específico.

Os parâmetros da fonte de pressão são dados pelas características do transdutor simulado. Para as simulações apresentadas neste trabalho foi usado um transdutor focal monoelemento com diâmetro de 4,5 cm e 10 cm de distância focal, com frequência central de ressonância de 500 kHz e com amplitude de 0,4 MPa.

O sensor adotado foi uma matriz com a mesma dimensão da grade, de forma que a pressão acústica pôde ser adquirida em todos os pontos da grade computacional. O sinal de entrada do pulso fornecido pelo transdutor são sinais senoidais com duração de 90 microsegundos.

Na Fig. 2 são mostrados os resultados das simulações com um único transdutor. Em (A) é mostrada a amplitude da pressão acústica provocada pelas ondas ultrassônicas ao interagir com o meio. Em (B) é mostrada a taxa volumétrica de deposição de calor. Em (C) é mostrado o mapa de temperatura após 10 segundos de aquecimento e em (D) é mostrado o mapa de temperatura 20 segundos após o resfriamento. Durante a simulação, a dose térmica entregue ao tecido é calculada automaticamente em unidades de minutos equivalentes cumulativos em relação a $T=43^{\circ}\text{C}/\text{min}$

(*Cumulative Equivalent Minutes - CEM43*), sendo $43^{\circ}\text{C}/\text{min}$ a temperatura limiar considerada para gerar lesão irreversível ao tecido biológico. Assim, com o cálculo da taxa constante de deposição de calor um mapa da dose térmica em unidades de CEM43 é gerado (Fig. 1 E). É possível gerar outro mapa indicando o tecido ablado (Fig. 1 F), este é gerado para valores de CEM43 excede o valor de 240. A Fig. 3 mostra os mesmos mapeamentos da Fig. 2, sendo a fonte o conjunto de interação de três transdutores focalizados de único elemento, conforme esquema da Fig. 1B.

Analisando as Fig. 2C e Fig. 3C vemos que em ambas houve o aquecimento da região focal, contudo percebe-se que o uso do arranjo com três transdutores (Fig. 1B) mostra um possível menor dano às demais estruturas cerebrais, com quase 1°C a menos nas regiões de maior aquecimento. Estes resultados são consistentes com os dados encontrados na literatura, para parâmetros computacionais usados, para modelos em 2D como pode ser visto em [5], e também é consistente com os cortes coronais feitos para as simulações em 3D, apresentadas em [16], [27].

V. CONCLUSÕES

Por meio dos resultados das simulações que foram apresentadas nas Fig. 2 e 3, verifica-se a possibilidade do ultrassom de atingir alvos cerebrais profundos atravessando a calota craniana sem gerar um mapa térmico considerável de risco para o paciente. Novas simulações serão produzidas utilizando-se de pulsos do tipo *burst* (salva de senoides), de maior duração temporal. Pretende-se ampliar as simulações para modelos animais e modelos 3D.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao CNPq, processo 141272/2018-0, e a FINEP pelo financiamento concedido. E a parceria dos demais pesquisadores do Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia (*Brazilian Institute of Neuroscience and Neurotechnology - BRAINN*), processo CEPID/FAPESP 2013/07559-3. E ao Professor Wilson Picler, da UNINTER, pelo suporte.

Fig. 2. Mapeamento acústico e térmico em 2D para o arranjo com de um transdutor monoelemento focal.

Fig. 3. Mapeamento acústico e térmico em 2D para o arranjo com de três transdutores mono elementos focais.

REFERÊNCIAS

- [1] A. M. I. Ribeiro, "Contribuições ao estudo dos efeitos da neuromodulação não-invasiva sobre parâmetros neuropsicológicos normais e em distúrbios neuropsiquiátricos," Sep. 2017.
- [2] P. Schestatsky, "Introdução e histórico da neuromodulação não invasiva," in *Princípios e práticas do uso da neuromodulação não invasiva em psiquiatria*, 1st ed., A. R. Brunoni, Ed. Porto Alegre: Artmed, 2017, pp. 1–33.
- [3] J. Mueller, W. Legon, A. Opitz, T. F. Sato, and W. J. Tyler, "Transcranial focused ultrasound modulates intrinsic and evoked EEG dynamics," *Brain Stimul.*, vol. 7, no. 6, pp. 900–908, 2014.
- [4] W. Legon *et al.*, "Transcranial focused ultrasound modulates the activity of primary somatosensory cortex in humans," *Nat. Neurosci.*, vol. 17, no. 2, pp. 322–329, 2014.
- [5] J. L. B. Robertson, B. T. Cox, J. Jaros, and B. E. Treeby, "Accurate simulation of transcranial ultrasound propagation for ultrasonic neuromodulation and stimulation," *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 141, no. 3, pp. 1726–1738, Mar. 2017.
- [6] P. Ghanouni *et al.*, "Transcranial MRI-Guided Focused Ultrasound: A Review of the Technologic and Neurologic Applications," *Am. J. Roentgenol.*, vol. 205, no. 1, pp. 150–159, Jul. 2015.
- [7] M. Fini and W. J. Tyler, "Transcranial focused ultrasound: a new tool for non-invasive neuromodulation," *International Review of Psychiatry*, vol. 29, no. 2. Taylor & Francis, pp. 168–177, 04-Mar-2017.
- [8] P.-H. Tsui, S.-H. Wang, and C.-C. Huang, "In vitro effects of ultrasound with different energies on the conduction properties of neural tissue," *Ultrasonics*, vol. 43, no. 7, pp. 560–565, Jun. 2005.
- [9] W. J. Tyler, Y. Tufail, M. Finsterwald, M. L. Tauchmann, E. J. Olson, and C. Majestic, "Remote Excitation of Neuronal Circuits Using Low-Intensity, Low-Frequency Ultrasound," *PLoS One*, vol. 3, no. 10, p. e3511, Oct. 2008.
- [10] S.-S. Yoo *et al.*, "Focused ultrasound modulates region-specific brain activity," *Neuroimage*, vol. 56, no. 3, pp. 1267–1275, Jun. 2011.
- [11] Y. Tufail *et al.*, "Transcranial Pulsed Ultrasound Stimulates Intact Brain Circuits," *Neuron*, vol. 66, no. 5, pp. 681–694, Jun. 2010.
- [12] H. Kim, A. Chiu, S. D. Lee, K. Fischer, and S.-S. Yoo, "Focused Ultrasound-mediated Non-invasive Brain Stimulation: Examination of Sonication Parameters," *Brain Stimul.*, vol. 7, no. 5, pp. 748–756, Sep. 2014.
- [13] M. E. Moore, J. M. Loft, W. C. Clegern, and J. P. Wisor, "Manipulating neuronal activity in the mouse brain with ultrasound: A comparison with optogenetic activation of the cerebral cortex," *Neurosci. Lett.*, vol. 604, pp. 183–187, Sep. 2015.
- [14] R. F. Dallapiazza *et al.*, "Noninvasive neuromodulation and thalamic mapping with low-intensity focused ultrasound," *J. Neurosurg.*, vol. 128, no. 3, pp. 875–884, Mar. 2018.
- [15] T. Deffieux, Y. Younan, N. Wattiez, M. Tanter, P. Pouget, and J.-F. Aubry, "Low-Intensity Focused Ultrasound Modulates Monkey Visuomotor Behavior," *Curr. Biol.*, vol. 23, no. 23, pp. 2430–2433, Dec. 2013.
- [16] W. Legon, L. Ai, P. Bansal, and J. K. Mueller, "Neuromodulation with single-element transcranial focused ultrasound in human thalamus," *Hum. Brain Mapp.*, vol. 39, no. 5, pp. 1995–2006, May 2018.
- [17] W. Lee *et al.*, "Transcranial focused ultrasound stimulation of human primary visual cortex," *Sci. Rep.*, vol. 6, no. 1, p. 34026, 2016.
- [18] W. J. Tyler, "Noninvasive neuromodulation with ultrasound? A continuum mechanics hypothesis," *Neuroscientist*, vol. 17, no. 1, pp. 25–36, Feb. 2011.
- [19] W. J. Tyler, "The mechanobiology of brain function," *Nat. Rev. Neurosci.*, vol. 13, no. 12, pp. 867–878, Dec. 2012.
- [20] J. Kubanek, J. Shi, J. Marsh, D. Chen, C. Deng, and J. Cui, "Ultrasound modulates ion channel currents," *Sci. Rep.*, vol. 6, no. 1, p. 24170, Jul. 2016.
- [21] J. Kubanek, P. Shukla, A. Das, S. A. Baccus, and M. B. Goodman, "Ultrasound Elicits Behavioral Responses through Mechanical Effects on Neurons and Ion Channels in a Simple Nervous System," *J. Neurosci.*, vol. 38, no. 12, pp. 3081–3091, Mar. 2018.
- [22] J.-F. Aubry, M. Tanter, M. Pernot, J.-L. Thomas, and M. Fink, "Experimental demonstration of noninvasive transskull adaptive focusing based on prior computed tomography scans," *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 113, no. 1, pp. 84–93, Jan. 2003.
- [23] Y. Jing, F. C. Meral, and G. T. Clement, "Time-reversal transcranial ultrasound beam focusing using a k-space method," *Phys. Med. Biol.*, vol. 57, no. 4, pp. 901–917, Feb. 2012.
- [24] F. Marquet *et al.*, "Non-invasive transcranial ultrasound therapy based on a 3D CT scan: protocol validation and *in vitro* results," *Phys. Med. Biol.*, vol. 54, no. 9, pp. 2597–2613, May 2009.
- [25] B. E. Treeby and B. T. Cox, "k-Wave: MATLAB toolbox for the simulation and reconstruction of photoacoustic wave fields," *J. Biomed. Opt.*, vol. 15, no. 2, p. 021314, 2010.
- [26] J. TREEBY, Bradley; COX, Ben; JAROS, "k-Wave A MATLAB toolbox for the time domain simulation of acoustic wave fields User Manual," *Man. Version 1.0*, vol. 1, 2012.
- [27] J. K. Mueller, L. Ai, P. Bansal, and W. Legon, "Numerical evaluation of the skull for human neuromodulation with transcranial focused ultrasound," *J. Neural Eng.*, vol. 14, no. 6, p. 066012, Dec. 2017.